

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O Impacto do Programa PNAIC na Formação de Professores alfabetizadores da Rede Municipal de Manaus: Um Relato de Caso da 1ª Fase

Maysa Girlane Araújo Amorim
Mestranda em Educação pela UniNorte PY Coordenadora do
PNAIC pela SEMED-Manaus de 2013 a 2016 e pela
UNDIME/Am de 2017 a 2018
Universidade Estadual do Amazonas - UEA, AM
[DOI: 10.5281/zenodo.10544041](https://doi.org/10.5281/zenodo.10544041)

Izomar Silva Amorim
Mestrando em Educação pela UniNorte PY
Professor de Ciências na rede Municipal e Estadual de Manaus
Universidade Nilton Lins, AM

RESUMO

Neste relato, realizamos a compilação de depoimentos de professores cujas práticas pedagógicas foram diretamente impactadas pela nova abordagem de formação. Inicialmente, descreveremos o contexto da introdução do programa pelo governo federal, com base em pesquisa bibliográfica. Posteriormente, analisaremos a implementação do programa no estado do Amazonas. Por fim, detalharemos os principais aspectos relacionados ao programa de formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) ao longo dos anos I, II e III de sua execução. A metodologia empregada nesta pesquisa foi predominantemente qualitativa, baseada na análise de fontes bibliográficas e documentos oficiais. Os documentos utilizados para análise foram as diretrizes e materiais disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) entre os anos de 2013 e 2016. Isso incluiu cadernos de formação e materiais didáticos distribuídos às escolas durante esse período.

Palavras-chave: Professores; formação; alfabetização; PNAIC.

INTRODUÇÃO

A etapa primordial do desenvolvimento infantil, denominada primeira infância, é amplamente consagrada como um período de extrema relevância, no qual os alicerces primordiais para a aquisição de conhecimentos são estabelecidos. Ademais, a alfabetização, um marco de considerável relevância dentro do contexto do processo educacional, é conceitualmente delineada como o conjunto de procedimentos pelos quais as crianças adquirem e aprimoram as capacidades essenciais para decifrar e registrar informações de forma competente, bem como para empregar tais habilidades como meio de interação comunicativa com o entorno que as circunda.

Por certo, independente da área de especialização de um profissional, é imperativo que o mesmo mantenha um compromisso constante com o aprendizado contínuo. A busca incessante por aquisição de novos conhecimentos é uma prática comum e essencial para todos os indivíduos que atuam no campo profissional. No entanto, no caso dos professores especializados em alfabetização e considerando a sua formação inicial, a necessidade de atualização e desenvolvimento de competências torna-se particularmente evidente. Neste contexto, é possível deparar-se com muitos professores alfabetizadores que enfrentam desafios consideráveis em suas práticas educacionais, frequentemente lidando com a frustração resultante de dificuldades em efetivamente alfabetizar todos os seus alunos. Logo, é crucial que exista um suporte eficaz para aprimorar as competências e conhecimentos desses educadores. Isso não apenas auxiliará na promoção do sucesso educacional dos estudantes, mas também na manutenção do nível de proficiência dos professores em seu campo de atuação.

Sendo assim, é essencial que haja disponibilidade de programas de formação continuada específicos para professores alfabetizadores, abordando suas necessidades distintas e fornecendo ferramentas práticas para melhorar o ensino da alfabetização. Além disso, é fundamental que essas iniciativas de formação continuada sejam diferenciadas, levando em consideração as complexidades e especificidades do processo de alfabetização, a fim de atender efetivamente às demandas e desafios enfrentados por esses profissionais.

No âmbito desta conjuntura, é notório que a formação continuada, viabilizada por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), introduziu uma perspectiva renovada de capacitação, orientada para a aplicação de novos acervos de conhecimento. Embora os educadores tenham sido expostos a tais conhecimentos durante o seu percurso de formação acadêmica, a dinâmica que se estabelece quando assumem a função de facilitadores em turmas de alfabetização traz consigo um imperativo de responsabilidade que os impulsiona a buscar novos saberes.

¶Nesse contexto, o PNAIC proporcionou um ambiente propício para o enriquecimento e aperfeiçoamento do repertório pedagógico dos professores alfabetizadores, instrumentalizando-os para abordagens mais eficazes no processo de alfabetização. Este programa ofereceu uma oportunidade relevante para a atualização e adaptação dos educadores às complexidades e às demandas específicas do ambiente de ensino da alfabetização, onde o papel docente assume uma relevância crucial na construção das bases fundamentais do conhecimento linguístico e da capacidade de leitura e escrita dos estudantes. Portanto, a formação continuada, como disponibilizada pelo PNAIC, emerge como uma resposta significativa à constante necessidade de desenvolvimento profissional dos professores alfabetizadores.

Sendo assim, é relevante observar que o ciclo de alfabetização compreendendo os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º ano, apresenta consideráveis desafios, visto que demanda a adoção de abordagens pedagógicas apropriadas. Nesse sentido, os professores frequentemente enfrentam um dilema ao selecionar qual metodologia utilizar em sala de aula, o que pode gerar insegurança e questionamentos.

Sobre esse aspecto, as palavras de Magda Soares (2013) fornecem uma orientação perspicaz. A autora afirma que “o problema não reside na escolha do método em si, mas sim na forma como aplicamos esses métodos.” Isso sugere que a eficácia de um método de ensino não depende apenas da sua natureza intrínseca, mas da maneira como é implementado e adaptado às necessidades dos alunos.

Em resposta à pergunta sobre qual seria o melhor método para a alfabetização, Soares enfatiza que não existe uma abordagem única e universalmente superior. Pelo contrário, o método mais apropriado é aquele que se mostra capaz de atender às necessidades específicas de cada aluno, reconhecendo as singularidades individuais e os diferentes estilos de aprendizado.

Neste presente artigo, tem-se a intenção de elucidar o desenrolar da implementação desse programa, por meio de um enfoque metodológico qualitativo, utilizando como técnica primordial a observação participativa do referido processo. O propósito principal consiste em analisar tanto a extensão quanto o impacto que esse programa teve sobre os paradigmas da formação continuada destinada aos professores especializados em alfabetização, que atuam no escopo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em um contexto educacional circunscrito à Secretaria Municipal de Educação-SEMED/Manaus.

A instituição do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/ PNAIC em território nacional

A instituição do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em todo o território brasileiro foi formalizada por meio da publicação da Portaria MEC Nº 867, em 4 de junho de 2012. Essa portaria delineou as ações e diretrizes gerais do programa, com o intuito de dar continuidade às capacitações promovidas pelo Ministério da Educação (MEC) em colaboração com o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para professores especializados em alfabetização dos anos iniciais do Ensino Fundamental, compreendendo do 1º ao 3º ano. Essa necessidade de continuidade surgiu após o encerramento do programa Pró-letramento. Essa iniciativa foi concebida em conformidade com a Meta 05 do Plano Nacional de Educação, estabelecida pela Lei nº 13.005/2014, que tinha como objetivo a “alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do Ensino Fundamental,” englobando, assim, crianças que se encontravam no ciclo de alfabetização. Paralelamente, a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, foi aprovada, prevendo o respaldo técnico e financeiro da União para estados e municípios no âmbito do PNAIC. Entretanto, a implementação da proposta enfrentou desafios significativos, uma vez que a Portaria 867 estabeleceu os objetivos do programa, que são:

I- Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados. Em língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental; II -Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; III- Melhorar os índices de desenvolvimento da formação dos professores alfabetizadores; IV- Contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores; V- Construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental.

Nesse paradigma de formação, são definidas competências específicas para cada instância do sistema educacional: União, estados e municípios. Cada ente possui uma responsabilidade colaborativa na condução das capacitações, incluindo a nomeação de um coordenador responsável por suas atividades, tais como a seleção de docentes, o processo de inscrição e a formação de grupos de professores. À União, por sua vez, incumbe o apoio financeiro, por meio da alocação de recursos destinados às instituições de ensino superior para que estas constituam equipes encarregadas de prover assistência às redes públicas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme estabelecido no Artigo 2º da Portaria 867. A capacitação profissional em questão envolve a aquisição de competências ao longo da formação inicial, abrangendo a assimilação de abordagens pedagógicas que sejam pertinentes às necessidades dos alunos em ambiente escolar, particularmente no que concerne à competência de leitura e escrita. Nesse contexto, é essencial reconhecer que a alfabetização e o letramento estão intrinsecamente interligados. De acordo com Soares (2003), a alfabetização diz respeito à capacidade de ler e escrever, enquanto o letramento refere-se à aplicação dessa competência em contextos sociais de leitura e escrita. Portanto, adquirir uma técnica de alfabetização é insuficiente se o indivíduo não souber empregá-la de maneira efetiva em situações práticas. A Resolução 867 delineou os quatro pilares fundamentais do programa, a saber: (1) Formação Continuada de professores alfabetizadores; (2) Fornecimento de materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais; (3) Avaliação; e (4) Gestão, controle e mobilização social. Dentro desse enfoque, o programa estava configurado como uma estrutura de colaboração que englobava o Ministério da Educação (MEC), instituições de ensino superior e as secretarias de educação em níveis estaduais e municipais. Cada uma dessas entidades desempenhava um papel conjunto na consecução bem-sucedida do programa. A partir das diretrizes presentes em toda a documentação normativa em vigor e dos debates efetuados, cada estado individualmente deu início ao processo de implementação do programa em sua jurisdição específica.

Estratégias Formativas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC

A fim de fornecer suporte para as formações, o programa desenvolveu um caderno específico sobre formação continuada para professores. Esse caderno contém os princípios gerais da formação, orientações para a formação de professores, a estrutura da formação, as estratégias formativas e os materiais de formação (MEC, 2012). O material foi elaborado por autores com experiência em formações continuadas, como Leal (2010), Ferreira (2010) e Ferreira (2005), que utilizaram referências de Imbernón (2010), Nóvoa (2005), Perrenoud (2002) e outros. Com o intuito de embasar o processo de investigação, centraremos nossa atenção no Caderno de Orientações Formativas (MEC, 2012), o qual enfatiza as estratégias formativas delineadas por Imbernón (2010) e adotadas como referencial direcionador:

•Potencializar a autoestima e as habilidades sociais por meio de situações que necessitem o desenvolvimento de cordialidades, gentilezas e solidariedades; •Favorecer a aprendizagem coletiva, de troca de experiências, evidenciando a pertinência de estratégias formativas que favoreçam a interação entre pares; •Refletir criticamente a respeito da prática durante o andamento da formação; •Compartilhar boas práticas; •Executar estratégias formativas que assegurem a discussão de exemplos; •Valorizar diferentes experiências; •Escolher materiais de leitura que solidifiquem a compreensão dos fenômenos estudados.

A partir dessas estratégias, torna-se evidente que as formações têm como foco o aproveitamento do conhecimento prévio do professor, considerando competências de natureza geral que facilitam a compreensão do seu papel no ambiente de ensino. Podemos estabelecer uma conexão pertinente entre essas estratégias e as 10 competências gerais estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017. Além disso, ressalta-se a relevância da interação entre os pares, que promove a aprendizagem, com a escuta sendo um elemento crítico no processo de reflexão sobre a própria prática pedagógica. Com base nesses fundamentos, um roteiro de estratégias permanentes foi desenvolvido (MEC, 2012) como sugestão, inclusive para ser aplicado em ambiente escolar:

Leitura Deleite; • “Tarefas de casa e escola” e retomada do encontro anterior; • Estudo dirigido de textos; • Planejamento de atividades a serem realizadas nas aulas seguintes ao encontro; • Socialização de memórias; • Vídeo em debate; • Análise de situações de sala de aula filmadas ou registradas; • Análise de atividades de alunos; • Análise de relatos de rotinas, sequências didáticas, projetos didáticos e de planejamentos de aulas; • Análise de recursos didáticos; • Exposição dialogada; • Elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus resultados; • Avaliação da formação

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O Impacto do Programa PNAIC na Formação de Professores alfabetizadores da Rede Municipal de Manaus: Um Relato de Caso da 1ª Fase

Maysa Girlane Araújo Amorim
Mestranda em Educação pela UniNorte PY Coordenadora do PNAIC pela SEMED-Manaus de 2013 a 2016 e pela UNDIME/Am de 2017 a 2018
Universidade Estadual do Amazonas - UEA, AM
[DOI: 10.5281/zenodo.10544041](https://doi.org/10.5281/zenodo.10544041)

Izomar Silva Amorim
Mestrando em Educação pela UniNorte PY
Professor de Ciências na rede Municipal e Estadual de Manaus
Universidade Nilton Lins, AM

No que concerne à estrutura delineada e proposta na concepção do programa, o roteiro em questão institui uma rotina que se mostra aplicável em qualquer ano do Ensino Fundamental. Contudo, é imprescindível salientar que, apesar da padronização da rotina, é fundamental adotar uma abordagem distinta em cada sequência didática, a fim de evitar a monotonia tanto para os professores quanto para os alunos. Ademais dos cadernos que respaldam a formação continuada, o Ministério da Educação (MEC) providenciou para cada sistema de ensino estadual e municipal uma compilação de materiais didáticos com o intuito de subsidiar as atividades formativas:

Ano I: Formação em Língua Portuguesa (2013 a 2014)

Caderno de apresentação	
I	Currículo na alfabetização
II	Planejamento Escolar
III	A Aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética
IV	Ludicidade na sala de aula
V	Gêneros Textuais
VI	Projetos Didáticos e Sequências Didáticas
VII	A Heterogeneidade
VIII	Avaliação e Organização do trabalho docente

Fonte: MEC.

Ano II: Formação em Linguagem Matemática (2014 a 2015)

Caderno de apresentação	
I	Organização do trabalho pedagógico
II	Quantificação, registros e agrupamentos
III	Construção do sistema de numeração decimal
IV	Operações na resolução de problemas
V	Geometria
VI	Grandezas e medidas
VII	Educação estatística
VIII	Saberes matemáticos e outros campos do saber
IX	Educação matemática no campo
X	Educação matemática inclusiva
XI	Jogos na alfabetização matemática
XII	Encarte dos jogos na alfabetização matemática

Fonte: MEC.

Ano III: Ciências Humanas e da Natureza (2015 a 2016)

Caderno de apresentação	
I	Caderno de apresentação Caderno I – Currículo na perspectiva de inclusão e da diversidade: as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e o ciclo de alfabetização
II	A Criança no ciclo de alfabetização
III	Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização
IV	A organização do trabalho escolar e os recursos didáticos da alfabetização
V	A oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização
VI	A arte no ciclo de alfabetização
VII	Alfabetização matemática na perspectiva do letramento
VIII	Ciências da natureza no ciclo de alfabetização
IX	Ciências Humanas no ciclo de alfabetização
X	Integrando saberes

Fonte: MEC.

PNAIC em território Amazonense: Contextualização da implementação

No âmbito da implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no estado do Amazonas, foi estabelecida uma colaboração estratégica com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), por intermédio do seu Centro de Formação Continuada, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de Serviços para as Redes Públicas de Ensino, conhecido como CEFORT/FACED/UFAM. Foi determinado que cada estado deveria contar com um núcleo formativo sediado em uma instituição de ensino superior para orquestrar as ações de capacitação.

No caso específico do Amazonas, a equipe do CEFORT estabeleceu contato com as secretarias municipais de educação de cada município a fim de assegurar a efetivação dos acordos previamente estabelecidos. Cada município indicou um coordenador local com a finalidade de colaborar com a universidade, facilitando o diálogo e fornecendo orientações relacionadas ao programa. Essa parceria se revelou de extrema importância para a efetivação do PNAIC no território do Amazonas.

É imperativo ressaltar o desafio enfrentado pela instituição universitária nessa fase inicial, caracterizado por um diálogo contínuo estabelecido com as Secretarias Municipais de Educação, a fim de garantir que as nomeações dos Coordenadores Locais, realizadas pelos Dirigentes Municipais de Educação (DMEs), ocorressem dentro do prazo estipulado. Cada Coordenador Local deveria ser devidamente registrado no Sistema de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC), em conformidade com o cronograma estabelecido pelo Ministério.

Uma vez transposto esse estágio desafiador, teve início o processo de formação, conduzido por uma equipe de formadores previamente selecionados pela universidade em colaboração com a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (SEDUC/Am) e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED/Manaus). A seleção desses formadores levou em consideração seu conhecimento acerca das necessidades particulares de suas respectivas redes de ensino, visando assim contribuir com a inclusão das especificidades da realidade local no programa.

Concluída essa fase, um novo desafio se delineou para cada rede municipal, consistindo na seleção de grupos de Orientadores de Estudos, que participaram da capacitação em colaboração com a universidade e subsequentemente disseminaram esse conhecimento para o grupo de professores especializados em alfabetização. Os orientadores de estudos seriam indicados pelas redes municipais, e, neste contexto, as responsabilidades referentes ao deslocamento até o local da formação, que, no caso, ocorreria em Manaus, nas instalações da UFAM, incluindo a hospedagem e a alimentação, ficariam a cargo das respectivas Secretarias de Educação de origem, conforme estipulado pelo Artigo 13 da Portaria 867.

A adesão da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED-Manaus) ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) ocorreu em junho de 2012, durante a gestão do então Secretário Pauderney Tomaz Avelino. Após o processo de adesão no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), surgiram questionamentos a respeito de qual departamento deveria ser responsável por coordenar as competências inerentes ao programa. Essas competências poderiam ser atribuídas ao Departamento de Gestão Escolar (DEGE), à Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) ou ao Departamento do Ensino Fundamental (DEF).

Após extensos diálogos estabelecidos com a universidade e levando em consideração que se tratava de uma proposta de formação, foi decidido que a DDPM seria a instância responsável pela condução do programa. Essa determinação foi estabelecida com o propósito de assegurar uma coordenação eficaz das atribuições do PNAIC no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Como parte do esforço para conceber sua abordagem pedagógica e adaptar a proposta delineada pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) ao ciclo de formação, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED-Manaus), por meio do Departamento de Gestão Escolar (DEGE), reformulou a estrutura curricular da secretaria com base nos preceitos estabelecidos pela Resolução nº 07/2010-SEB/MEC. Nesse sentido, foram instituídos os ciclos de alfabetização: o Ciclo I, que engloba o 1º, 2º e 3º ano, e o Ciclo II, que compreende o 4º e o 5º ano.

Apesar da coordenação do programa estar sob a responsabilidade da DDPM, todos os departamentos reconheceram que compartilham a responsabilidade pelo sucesso do programa. Nesse contexto, a DDPM conduziu um processo seletivo interno para escolher 75 orientadores de estudos, além de estabelecer um cadastro reserva. No entanto, ainda não havia um coordenador designado para trabalhar em conjunto com as universidades. Assim, coube à DDPM a tarefa de indicar a coordenação local do programa.

MATERIAS E MÉTODOS

Após estabelecer a primeira fase da organização administrativa, a UFAM iniciou as atividades formativas do PNAIC em maio de 2013, adotando uma abordagem em rede de apoio. A primeira etapa concentrou-se na formação dos orientadores de estudos das redes municipais, que, por sua vez, disseminaram essa formação em seus respectivos municípios. Inicialmente, o foco estava na formação em Língua Portuguesa. No âmbito da rede municipal de Manaus, essa formação abrangia cerca de 300 escolas da rede municipal de ensino.

As sessões formativas do PNAIC ocorriam aos sábados, a fim de não prejudicar os 200 dias letivos e a carga horária de 800 horas, conforme estipulado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, em seu Artigo 24. Essas sessões eram realizadas presencialmente em escolas designadas como polos pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério. Sendo elas:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O Impacto do Programa PNAIC na Formação de Professores alfabetizadores da Rede Municipal de Manaus: Um Relato de Caso da 1ª Fase

Maysa Girlane Araújo Amorim
Mestranda em Educação pela UniNorte PY Coordenadora do PNAIC pela SEMED-Manaus de 2013 a 2016 e pela UNDIME/Am de 2017 a 2018
Universidade Estadual do Amazonas - UEA, AM

DOI: 10.5281/zenodo.10544041

Izomar Silva Amorim
Mestrando em Educação pela UniNorte PY
Professor de Ciências na rede Municipal e Estadual de Manaus
Universidade Nilton Lins, AM

DDZ	Polos das sessões formativas do PNAIC	Número de turmas
DDZ I	EMEF Dr Sérgio Pessoa	10 turmas
DDZ II	EMEF Desem, Cândido Honório	15 turmas
DDZ III	EMEF Eng. João Braga	12 turmas
DDZ IV	EMEF Raimundo Botinele	10 turmas
DDZ V	EMEF Profª Leonor Uchoa	12 turmas
DDZ VI	EMEF Ignes de Vasconcelos	10 turmas
DDZ VII	EMEF Carlos Santos, EMEF Manoel Chagas e DDPM	06 turmas

Fonte:SEMED/Manaus.

Cada turma de professores alfabetizadores era composta por aproximadamente 26 participantes, e cada turma atendia a um grupo de cerca de 30 crianças com idades entre 6 e 8 anos.

Portanto, no Ano I do PNAIC, aproximadamente 58 mil crianças matriculadas nos anos de 1º ao 3º do Ensino Fundamental foram beneficiadas pelo programa.

Conforme estabelecido no artigo 11, inciso VI da Lei nº 867, o Ministério da Educação (MEC) providenciou materiais didáticos e literários para cada rede municipal de ensino que participou do programa. Cada professor participante recebeu um conjunto de livros didáticos para cada ano de formação, abrangendo as áreas de Língua Portuguesa, Linguagem Matemática e Ciências da Natureza. Além disso, foi disponibilizado um conjunto de livros paradidáticos para cada escola, destinados às turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Esses materiais enviados pelo MEC serviram como base para o desenvolvimento das formações conduzidas pela universidade para os Orientadores de Estudo.

Além disso, a instituição de ensino superior mobilizou uma equipe com competências específicas para enriquecer as sessões formativas do PNAIC e desenvolveu uma plataforma própria para fornecer apoio à formação. O programa PNAIC destacou a importância dos Direitos de Aprendizagem e categorizou os conhecimentos em três níveis distintos: introduzir, aprofundar e consolidar.

No que diz respeito aos anos II e III, os polos de formação permaneceram os mesmos, porém, com uma diferença importante relacionada à ampliação das propostas para incluir professores da educação infantil. O ano II abordou a formação em linguagem matemática, abrangendo o período de 2014 a 2015, enquanto o ano III concentrou-se nos professores das áreas de ciências humanas e ciências da natureza, englobando o período de 2015 a 2016.

No período de 2016 a 2018, a proposta foi ampliada para abranger professores da educação infantil, professores do 1º ao 3º ano e os mediadores do Novo Mais Educação. No entanto, é importante salientar que a segunda fase do programa não será abordada neste artigo pois possui uma característica diferenciada dos anos anteriores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Experiências vivenciadas na formação presencial do PNAIC: ANO I - LÍNGUA PORTUGUESA

Durante a etapa de formação presencial do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), no ano inicial, com enfoque na disciplina de Língua Portuguesa, durante nossas visitas aos polos para a realização de atendimentos individuais e para oferecer suporte na utilização do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), nos deparamos com um conjunto de relatos notáveis. Um desses relatos merece destaque, a saber:

1º RELATO: Dois docentes, recentemente contratados pela rede municipal de educação e designados para lecionar em turmas do ciclo de alfabetização, compartilharam suas dificuldades ao enfrentar salas de aula de alfabetização. Eles manifestaram interesse em participar das formações realizadas aos sábados, motivados por relatos de seus colegas que destacaram como essas sessões formativas contribuem para aprimorar suas práticas pedagógicas. É relevante mencionar que todos os professores estavam previamente inscritos no programa e recebiam uma bolsa no valor de R\$200,00 fornecida pelo FNDE, além de um suplemento de R\$87,00 concedido pela SEMED/Manaus para cobrir despesas relacionadas ao transporte e alimentação durante a formação presencial. Entretanto, esses dois professores não demonstraram interesse em receber a bolsa financeira, pois priorizavam adquirir formação adicional que os preparasse para lidar com os desafios encontrados nas salas de alfabetização, aspectos que consideravam não terem sido devidamente abordados em sua formação inicial.

2º RELATO: Uma docente que lecionava no 2º ano do ensino fundamental relatou que, graças às sessões formativas proporcionadas pelo programa, as quais integram teoria e prática, ela conseguiu se reestruturar como educadora, aperfeiçoando substancialmente suas abordagens pedagógicas.

3º RELATO: Um docente que atuava em uma comunidade em Manaus compartilhou que a formação em Língua Portuguesa oferecida pelo PNAIC desempenhou um papel crucial em sua aprovação no concurso público para professores em 2014, com posse em 2015. Ele enfatizou que essa formação contribuiu significativamente para seu entendimento sobre Sequência Didática e diversos gêneros textuais, enriquecendo substancialmente seu conhecimento pedagógico.

ANO II - LINGUAGEM MATEMÁTICA 1º RELATO:

Um grupo de professores de uma determinada região manifestou sua apreensão em relação à participação na formação em Matemática. Eles expressaram preocupações sobre suas dificuldades e o receio de enfrentar situações desconfortáveis. Com sensibilidade e cuidado, explicamos a importância da formação e encorajamos que participassem, assegurando-lhes que poderiam desistir caso se sentissem desconfortáveis. No dia agendado para o início da formação, ao visitarmos o local, nos surpreendemos ao constatar que o grupo de professores havia aderido à formação. Perguntamos como estavam se saindo e ficamos impressionados ao ouvir que haviam aprendido a utilizar o material dourado e destacaram seu progresso no entendimento de frações. Eles revelaram que, anteriormente, não abordavam as frações devido à falta de confiança para ensiná-las às crianças. No entanto, por meio dessas formações, adquiriram conhecimentos valiosos sobre o ensino da Matemática, o que os capacitou a abordar esse tópico com mais segurança em suas salas de aula.

2º RELATO: Um professor específico compartilhou conosco e exemplificou como ele pôde modificar sua abordagem ao ensinar formas geométricas. Ele nos apresentou um método em que utilizava jujubas e outros objetos comuns do dia a dia para construir várias formas geométricas. Essa abordagem prática e lúdica possibilitou a participação mais ativa dos alunos em seu processo de aprendizagem, tornando o ensino das formas geométricas mais atrativo e significativo para eles.

ANO III - CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

1º RELATO:

O Professor A relatou que ao implementar a experiência da "árvore do conhecimento", ele conseguiu identificar as oportunidades de aprendizado que seus alunos possuem e observou o interesse deles pela disciplina de Ciências.

2º RELATO:

Professor: "Após participar das formações do PNAIC, comecei a levar meus alunos para atividades externas, como coleta de folhas e desenhos dos filamentos das árvores. Eles também começaram a medir o tronco das árvores e comparar com suas próprias medidas".

3º RELATO:

Professora: "Meus alunos estão ansiosos por mais aulas de Ciências agora que trago materiais novos para descobrirmos juntos. Antes, eu tinha medo de bagunçar a sala de aula e ser chamada atenção, mas agora descobri que os alunos, quando orientados, são os primeiros a organizar tudo quando a aula termina".

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a formação de professores desempenha um papel crucial na qualidade da educação oferecida nas redes públicas de ensino. Logo, com base nos relatos obtidos dos profissionais da educação dos polos das sessões formativas do PNAIC, quando os professores recebem formação de alta qualidade e têm a oportunidade de participar de programas de desenvolvimento profissional, os resultados positivos são evidentes. Isso se traduz em um aumento no desempenho dos alunos, na redução das taxas de evasão escolar e no fortalecimento da qualidade geral do sistema educacional. Os professores se sentem mais capacitados e motivados, o que impacta diretamente na sua eficácia em sala de aula.

Portanto, investir na formação continuada de professores é um investimento valioso para a sociedade como um todo. O resultado satisfatório desse investimento é uma educação de maior qualidade, principalmente na cidade de Manaus onde nossas escolas, alunos e educadores necessitam de maiores oportunidades de desenvolver e aprimorar continuamente os aspectos positivos da educação no nosso estado.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Caderno 9: Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização. Brasília, 2015. (Coleção Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.)
- BRASIL. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: formação de professores no pacto nacional pela alfabetização na idade certa / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. - Brasília: MEC, SEB, 2012.
- BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional - Brasília: MEC, SEB, 2014
- _____. Portaria nº 867, de 4 de Julho de 2012. Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do Pacto e define suas diretrizes gerais. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]. Brasília, n.129, p.22, 05 jul. 2012. Seção 1, pt. 1.
- _____. Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10.01.2001.
- _____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
- _____. Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra - 26/6/2014.
- FERREIRA, Andrea. T. B. e LEAL, Telma F. A formação continuada de professores: enfim o que pensam e sugerem os docentes? In Formação continuada de professores: Reflexões sobre a prática. Recife: Editora Universitária, UFPE, 2010.
- FERREIRA, Andrea. T. B. Os saberes docentes e sua prática. In: Andrea Tereza Brito Ferreira; Eliana Albuquerque; Telma Leal. (Org.). Formação Continuada de Professores: questões para reflexões. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, v. 1, p. 51-64.
- FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1985
- GATTI, Bernadete. Formação Continuada de Professores: A questão psicossocial. Cadernos de Pesquisa, n. 119, 2003. p. 191-204.
- IMBERNÓN, Francisco, Formação continuada de professores, Porto Alegre: Artmed, 2010.
- LEAL, Telma Ferraz; BRANDAO, Ana Carolina Perrusi.; ALMEIDA, Fabiana Belo Santos.; VIEIRA, Erika Souza. Reflexões sobre o ensino do sistema de escrita alfabética em documentos curriculares: implicações para a formação de professores. Olh@res, v. 1, p. 69 - 99, 2013.
- NUNES, Célia M. F. Saberes docente e formação de professores: um breve panorama da pesquisa brasileira. In Educação e Sociedade v.22 n. 74. Campinas, 2001.
- PERRENOUD, Philippe, A prática reflexiva no ofício do Professor: profissionalização e Razão Pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002.
- SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 25, p. 5-17, 2004
- SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. 7ª. ed.. São Paulo: Contexto, 2013